

ALISHER NAVOIY NASRIY ASARLARIDA ARABIY ONOMASTIK QOLIPLARNING FUNKSIONAL-SEMANTIK TADQIQI

Muzaffarxonov Abdullohxon Avazxon o'g'li

"Yangi asr" universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19283808>

I. KIRISH VA DOLZARBLIK

Alisher Navoiy nafaqat turkiy tilning asoschisi, balki Sharq onomastikasining buyuk bilimdonidir. Uning nasriy asarlarida, xususan, "Munshaot" va "Tarixi anbiyo va hukamo"da qo'llangan arabcha atoqli otlar shunchaki nomlash vazifasini emas, balki chuqur ijtimoiy-siyosiy va lisoniy yuklamani o'z zimmasiga olgan. Tadqiqotimizning dolzarbligi Navoiy asarlaridagi onomastik birliklarning (ismlar, laqablar, kunyalar) tizimli xarakterini ochib berish va ularning bugungi kundagi transkripsiya masalalarini ilmiy asoslashdan iboratdir.

II. MUROJAAT ETIKETIDAGI ONOMASTIK QOLIPLAR VA UNVONLAR

"Munshaot" maktublar to'plamida Navoiy shaxslarga murojaat qilganda qat'iy onomastik iyerarxiyaga amal qiladi. Bu yerda ism-shariflar o'ziga xos "**zanjirsimon qolip**" (onomastik model) asosida shakllanadi.

2.1. Rasmiy unvonlar zanjiri.

Masalan, Sulton Husayn Boyqaroga yozilgan maktublardagi murojaat qolipi:

"Xudovando, Sharoful milla vaddin, Nizomul haq va-d-davla, Abul-G'oziy Sulton Husayn Bahodirxon..."

Ushbu onomastik zanjirning tahlili shuni ko'rsatadiki, Navoiy personajning ijtimoiy mavqeini uning ismidan oldin keluvchi **laqablar** orqali belgilaydi. "Nizomul-haq" (Haqiqat nizomi) — siyosiy kuchni, "Sharoful-milla" (Millat sharafi) — diniy-ma'naviy qudratni anglatadi. Bu kabi onomastik modellar o'sha davr diplomatiyasi va insho san'atining yuksak namunasidir.

III. "ABULA'JUZ" LAQABI VA ETIMOLOGIK IZOHNING ILMIY TAHLILI

"Tarixi anbiyo va hukamo" asarida Navoiy ismlarning lisoniy tahliliga (etimologiyasiga) alohida fasllar ajratadi. Xususan, Hizqil alayhissalomga berilgan **Abula'juz** (**ابو العجوز**) laqabi bizning tadqiqotimizda markaziy o'rin tutadi.

3.1. Navoiy matnidagi iqtibos va tahlil:

Navoiy ushbu laqabning kelib chiqishi haqida shunday yozadi:

*"Atasining ikki xotuni bor erdi... anasig'a farzand bo'lmas erdi va **atosi ham ulg'ayib erdi, hatto yoshi yuzdin o'tub erdi...** Bir kecha tong otquncha munojot qilib, Tengri taolodin bu baloning ilojin tiladi... Hizqil a.s. vujudqa keldi. Bu jihatdin ani **Abula'juz** debdurlar".*

Lisoniy tahlilimiz shuni isbotlaydiki, arab tilidagi "**ajuz**" (keksa/qariya) so'zi Navoiy tomonidan **erkak kishiga (otaga)** nisbatan qo'llanilgan. Onomastik nuqtai nazardan, bu "voqea-nom" (pretsedent nom) hisoblanib, shaxsning o'z tug'ilish mo'jizasini ismda muhrlash hodisasidir. Bu kabi misollar Navoiyning arab tili grammatikasini va onomastikasini qanchalik chuqur bilganidan dalolat beradi.

IV. ANTIK HAKIMLAR ONOMASTIKASI VA TRANSKRIPSIYA MUAMMOLARI

Maqolada ko'tarilgan yana bir muhim masala — Navoiy asarlaridagi antik olimlar ismlarining yozilishidir. Navoiy **Batlimus (Ptolemey)**, **Arastutolis (Aristotel)**, **Suqrot (Sokrat)** ismlarini keltirar ekan, ularning Sharqona talaffuz shaklini saqlab qoladi.

Ushbu ismlarni bugungi o‘zbek lotin alifbosiga tabdil qilishda quyidagi onomastik jadvalga tayanish maqsadga muvofiq:

Navoiy imlosi	Ilmiy transkripsiya	Zamonaviy nomi
بقراط	Buqrot	Hippocrates
افلاطون	Aflotun	Plato
جالينوس	Jolinus	Galen

Ushbu jadval asosida Navoiy asarlarining tanqidiy matnini yaratishda ismlarning xalqaro standartlar bilan mutanosibligini ta’minlash mumkin.

V. XULOSA

Alisher Navoiy nasridagi onomastik birliklar o‘zbek tilining boy leksik qatlamini tashkil etadi. Kunyalar, laqablar va etimologik izohlar orqali muallif nafaqat tarixiy ma’lumot beradi, balki tilimizning onomastik tizimini ilmiy asoslab beradi. Bu birliklarni o‘rganish o‘zbek tili tarixini tadqiq etishda fundamental ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alisher Navoiy. MAT. 20 jildlik. J. 16. – Toshkent: Fan, 2000.
2. Begmatov E. O‘zbek ismlari ma’nosi. – Toshkent: O‘ME, 2007.
3. Is’hoqov Yo. Alisher Navoiyning nasriy mahorati. – Toshkent: Fan, 1983.
4. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. – Toshkent, 1979.
5. Alisher Navoiy asarlari tili lug’ati. – Toshkent: Fan, 1972.